

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

(на примере темы «Предлог. Союз»)

Муяссар Мавжудовна Комилова

старший преподаватель Ташкентского университета
прикладных наук, самостоятельный соискатель НИИ педагогических наук им.
Т. Н. Кары Ниязи

Аннотация. В статье проанализирован дифференцированный подход обучения русскому языку в национальных группах в военно-академических лицеях Узбекистана. Выделены особенности обучения и влияние на процесс обучения распределение регламента учебного времени в военной образовательной системе. В сопоставительном плане рассмотрены основные особенности профессионально ориентированного обучения русскому языку как иностранному в военно-академических лицеях. Предлагается дифференцированные задания по теме «Союз. Предлог».

Ключевые слова: военное образование, дифференцированное обучение русскому языку как иностранному, военный академический лицей, этапы урока, профессионально ориентированное обучение, регламент учебного времени, разноуровневые задания, группы разного уровня знаний.

Одной из главных задач совершенствования системы образования является создание условий для самореализации и развития учащихся, так как в современном обществе востребованы личности, способные себя реализовать, что является основным требованием образовательной политики государства.

Существует множество исследований и предложений по новому подходу к образованию, одним из которых считается дифференцированное обучение.

Различные особенности дифференцированного обучения раскрыты в работах З.А. Абасова, Н.Н. Алиева, Е.В. Бондаревской, А.А. Бударного, Н.М. Магомедова, Н.А. Менчинской и других, где выделяются различные основы дифференциации учащихся в процессе обучения.

С. Э. Зверев, изучая проблемы обучения владению военной лексикой и терминологией курсантов военных вузов, считает, что «эффективность процесса формирования военно-профессиональной речи курсантов военных вузов во многом зависит от овладения обучающимися военной лексикой и терминологией» [1, с. 1]

По мнению автора образовательный процесс в военных образовательных учреждениях должен отличаться от процесса обучения обычных вузов:

при обучении к военной лексике лексико-грамматические упражнения, тексты изложений и диктантов следует брать из различных публикаций по военной тематике. Задания для развития речи по возможности должны опираться на самые типичные ситуации военного речевого общения.

Белова И.А в своей диссертационной работе на тему «Развитие языковой компетенции и речемыслительных умений учащихся на основе дифференцированного подхода к обучению русскому языку» учитывая особенности развития уровня мышления, предлагает «индивидуализированное обучение, то есть индивидуализированные задания и упражнения, тестовые задачи, творческие работы учащихся» [2, с. 3].

Проблема дифференциации касается и системы военного образования Мы хотели бы рассмотреть эти вопросы на примере обучения русскому языку в национальных группах Военно-академических лицеев (ВАЛ).

Во-первых, уровень знания русского языка кандидатов, поступающих в военно-академический лицей, очень низкий. Это можно определить по результатам стартовой контрольной работы, проводимой в первые недели учебного процесса для определения 9-летних остаточных знаний учащихся.

Во-вторых, русский язык не считается ни иностранным языком, ни углубленно изучаемой дисциплиной. Учебный план также предусматривает всего 2 академических часа в неделю для изучения русского языка.

В-третьих, известно, что ВАЛ принимает кандидатов по всей республике. К сожалению, в регионах, где общение на русском языке практически не требуется, сегодня внимание к изучению русского языка намного ослаблено.

В-четвертых, очевидно, что работать с учениками разного уровня знаний в одной группе, иметь возможность общаться только внутри класса очень сложно как для учителя, так и для ученика.

В-пятых, выпускники ВАЛ имеют возможность обучаться не только в республике, но и в российских военных училищах, так как между государствами подписан договор о взаимной поддержке в подготовке военных кадров. Обычно кандидат, изъявивший такое желание, проходит экзамен на русском языке. Многие образованные и талантливые выпускники упускают такую возможность из-за низкого знания русского языка.

Исходя из опыта, для развития русской речи учащихся военных лицеев мы предлагаем дифференцированный подход к обучению.

Предстоящий вопрос заключается в том, что, во-первых, не разработана методика организации разных форм учебно-познавательной деятельности учащихся военных лицеев в группах с разными уровнями развития, ориентированной на формирование у учащихся коммуникативной компетенции; во-вторых, не изученностью критериев комплектования учебных

групп с учетом индивидуальных особенностей учащихся по усвоению русского языка. Перейдем на более конкретные предложения.

На наш взгляд, эффективность усвоения и закрепления учебного материала учащимися зависит от разумного распределения учебного времени. Поэтому при составлении плана каждого занятия особое внимание следует уделить регламенту.

Практика показывает, что на объяснение нового материала желательно потратить около 10-15 минут, а на закрепление – 40-45 минут. Остальная часть 80-минутного занятия посвящается организации урока, закреплению предыдущей темы, анализу и оцениванию степени достижения целей учебного занятия, работе над учебным журналом и объяснению самостоятельного задания по новоизученной теме. Конечно, распределение времени урока зависят от цели, содержания и приемлемости группы. Рассмотрим предложенный вариант на примере урока русского языка.

При объяснении темы «Предлог. Союз», группу, исходя из уровня знаний учащихся, делим на 3 подгруппы. Группу сильных учащихся условно называем группой А, средних – Б, слабых – В. При этом создается возможность самому учащемуся, не задевая его самолюбие, выбрать подгруппу. Таким образом, понятие «сильная» или «слабая» группа, что ученики не очень любят услышат от учителя, решается само по себе. Следует отметить, что при объяснении темы необходимо обратить внимание на эффективное и целесообразное использование современных средств информационных и образовательных технологий.

При объяснении нового материала учащимся, на наш взгляд, необходимо дать только базовые понятия и объяснить грамматические правила русского языка в сравнении с грамматическими правилами родного языка.

Для каждой дифференцированной группы желательно подбирать соответствующие задания для закрепления полученных знаний, целесообразно направляя их к профессии. Предлагаем некоторые задания для закрепления и контроля полученных знаний из собственной практики.

Задания для группы А:

Задание 1. Внимательно изучайте таблицу. Составьте свои примеры, используя разные предлоги.

Предлог	Падеж	Значение	Пример
<i>без</i>	Родительны й	отсутствие предмета	<i>Нельзя жить без воды.</i>
<i>из</i>	Родительны й	а) материал, из которого сделан	<i>Портфель сделан из кожи.</i>

		предмет б) направление изнутри	<i>Мальчик вышел из школы.</i>
<i>к</i>	дательный	направление движения	<i>Ребята подошли к стадиону.</i>
<i>через</i>	винительны й	место действия	<i>Мы прошли через лес</i>
<i>над</i>	творительн ый	место действия (сверху)	<i>Лампа висит над столом</i>
<i>о (об)</i>	предложны й	предмет речи, мысли	<i>Учитель рассказал о жизни Амира Темура</i>

Задание 2. Прочитайте текст «Режим дня». Отвечайте на вопросы.

В нашем лицее режим дня расположен строго по графику.

Встаём в 6 часов утра, быстро одеваемся и строимся на плацу. Занимаемся утренней гимнастикой. А затем мы умываемся – моем лицо и руки мылом, вытираем полотенцем, чистым зубы, а также делаем заправку кроватей и убираемся в комнате. Потом снова строимся для проверки. В 8.00 завтракаем. После завтрака строимся идём на занятия.

Уроки начинаются в 8.30. Обычно мы учимся по три или четыре пары в день. Каждый день в 11 часов 20 минут – второй завтрак. Занятия заканчиваются в 14 часов 50 минут. После занятий мы идем в столовую обедать. А потом самостоятельно занимаемся уроками, ходим на предметные кружки, организуем разные мероприятия. У нас часто проходят спортивные соревнования. Наши ребята очень любят спорт. Поэтому с удовольствием участвуют на турнирах и часто становятся победителями.

По графику каждый день ужинаем в 20.00, а затем в личное время готовимся к завтрашнему дню. С 21.30 у нас проходит вечерняя проверка. В 22.00 часа мы ложимся спать.

Вопросы и задания к тексту

1. Расскажите об утреннем вашем распорядке дня.
2. Каков ваш учебный процесс?
3. Какие мероприятия проводятся в лицее?
4. Как вы заканчиваете свой рабочий день?
5. Вам нравится строгий распорядок дня? Почему?

Задание 3. Метод «Мозаика». Текст следует разделить на 10-15, логически завершенных частей, подготовить в виде карточек для учащихся, не указывая их последовательность. Учащиеся, работая в малых группах, восстанавливают свой вариант текста. Затем один из членов малой команды

читает вслух текст в нужной последовательности. После того как все команды презентуют свои работы, преподавателем читается оригинал текста. Заранее созданная экспертная команда определяет победителя.

Эта работа развивает логическое мышление учащихся, навыки чтения, ведется композиционный анализ рассказа.

отличался болтливостью		враг ему все портит
	закрыл дверь на замок	
под видом величайшего секрета		офицер встревожился
	опаснейший враг	
фельдмаршал говорит		«Нет, не тот, вовсе не тот!».
	подошел на цыпочках	
«Высунь язык»		Суворов указал пальцем

Оригинал текста

Злейший враг

Однажды Суворов вызвал одного офицера, который отличался болтливостью.

Суворов закрыл дверь на замок и сказал офицеру под видом величайшего секрета, что у него есть злейший враг и опаснейший враг. Этот враг все время ему все портит.

Офицер встревожился этим сообщением Суворова и стал называть тех, кого считал своими злейшими и опаснейшими врагами.

Он хотел угадать, о ком именно говорит фельдмаршал, и называл знакомых одного за другим. Но Суворов махал руками и говорил: «Нет, не тот, вовсе не тот!».

Затем Суворов, сделав вид, что это строжайший секрет, подошел на цыпочках к окнам и дверям, внимательнейшим образом проверил, не подслушивают ли их, и шепнул офицеру: «Высунь язык».

Офицер выполнил приказ фельдмаршала. Тогда Суворов указал пальцем на его язык и сказал: «Вот он. Вот кто твой злейший и опаснейший враг».

Задания для группы Б:

Задание 1. Ответьте на вопрос, используя слова для справок

Когда вы покупали этот журнал? _____

Когда вы окончили школу? _____

Когда он принесёт альбом? _____

Когда она последний раз сходила в театр? _____

Слова: понедельник; прошлый год; неделя (через); май

Задание 2. Прочитайте отрывок из стихотворения. Найдите и подчеркните предлоги.

Люблю грозу в начале мая! (Ф.Тютчев)

Помните! Через века, через года –
помните!

О тех, кто уже не придёт никогда –
помните! (Р.Рождественский).

Задание 3. Составьте словосочетания, употребляя предлоги от, для.

Альбомчерчения, словарь ...школьника, колесо ...мотоцикла,
местоотдыха, лекарство...простуды, таблетки ... кашля, капли ...насморка.

Задания для группы В:

Задание 1. Переведите предложения на узбекский язык. Обратите внимание на предлоги.

Я учусь в военном лицее. Нельзя жить без Родины. Мы доехали до Ташкента

У друга есть велосипед. Знания нужны для саморазвития

Задание 2. Допишите окончания существительных.

Юноша идёт к врач... Анвар подошел к учительниц... Они зашли к
друзь...

К сестр... пришли в гости.

Задание 3. Составьте диалог по образцу.

Образец:

А: Где вы отдыхали (dam oldingiz) летом?

Б: В кишлаке у бабушки. А вы?

А: Я провёл время (vaqtni o'tkazdim) в лагере.

Слова: море – горы; Москва – Париж; юг - север (janub - shimol)

А: _____

Б: _____

А: _____

«Кто быстрее?»

Интеллектуальная игра «Кто быстрее?» призван привлечь внимание учащихся к уроку за короткое время. При организации данного метода требуется строгое соблюдение регламента. Для этого необходимо заранее подготовить задания в виде карточки или готовый материал осветить на мониторе.

Учащиеся от одной команды могут перейти в другую, выполнив задачу досрочно, быстро и точно. По истечении отведенного времени, например, 2-х или 3-х минут, команды презентуют работу.

Задания малой команде А	Задания малой команде Б	Задания малой команде В
Используя буквы, составляющие слово “государственный”, образуйте новые слова. Например: дар, рад, ровный, год, твой...	Используя буквы, составляющие слово “государственный”, образуйте новые слова и используя их, составьте 5 словосочетаний. Например: великий дар, очень рад, твой дом...	Используя буквы, составляющие слово “государственный”, образуйте новые слова и используя эти слова, составьте предложения. Например: военный. Я учусь в военном лицее

Для закрепления и проверки полученных знаний по теме можно предлагать подгруппам дифференцированные тесты разного вида.

А (за каждый правильный ответ по 2 балла)	Б (за каждый правильный ответ по 3 балла)	В (за каждый правильный ответ по 5 баллов)
Вариант1		
Тест ВВОД ЧИСЛА 1. Сколько предлогов в стихотворном отрывке? Прошлогодний лист в овраге Средь кустов—как ворох меди. Кто-то в солнечной сермяге На ослёнке рыжем едет. А. один Б. два В. три Г. четыре Тест “ОДИНОЧНЫЙ ВЫБОР” 1. Укажите сочинительный союз. А. если Б. однако В. когда Г. лишь	Тест «ВЕРНО\НЕВЕРНО» 1. Укажите неверное утверждение. А. Союзы <i>потому что, так как</i> составные. Б. Союзы могут быть средством связи предложений в тексте. В. Соединительные и подчинительные союзы относятся к одной группе. Г. Союзы не изменяются.	Тест «ВОССТАНОВИ ПРОПУСКИ» 1. Найдите предлоги с конечной буквой Е, производные от имён существительных. 1. В течен.. реки, в продолжен.. повести, в заключен.. не был. 2. В течен.. часа, в продолже... суток, в заключен... выступления. Тест «НАЙДИ СООТВЕТСТВИЕ» 10. Прочитайте текст. Выпишите из текста в

<p>Тест «НАЙДИ СООТВЕТСТВИЕ»</p> <p>1. К какому разряду относятся сочинительные союзы?</p> <p>1. А, но, зато, однако. 2. И, да, тоже, также. 3. Или, либо, то... то.</p> <p>А. Соединительные. Б. Разделительные. В. Противительные.</p>	<p>Тест “ОДИНОЧНЫЙ ВЫБОР”</p> <p>1. В каком ряду все предлоги непроизводные? А. Работает на заводе, из-за дождя, через дорогу Б. Вопреки предсказаниям, в продолжение нескольких суток, радостно на душе В. Возле озера, в тени деревьев, кататься на коньках</p>	<p>один столбик предлоги, а в другой- союзы.</p> <p>Все что люди совершают в мире человечество, совершается при участии и посредством языка. Без его помощи ни один из нас не способен трудиться совместно с другими. Не может ни на шаг двинуть вперед науку, технику, искусство, жизнь.</p>
---	--	---

Предлагаем примерную таблицу критерии оценок:

Таблица просвечивается на мониторе или можно начертить на доске.

ИФ учащегося	Баллы за выполнение заданий						место
	Задание 1 (2...)	«Кто быстрее»	Тест	Задание по тексту	...	Средний балл	
Арипов А.	5	4	5	5		5	1
Бахтияров Т	4	4	3	4		4	
Вохидов Д.	5	4	4	4		4	2

Подводя итог, можно отметить, что использование дифференцированных заданий в обучении русскому языку как иностранному, создаёт неограниченные возможности для преподавателей и учащихся, имеют огромный обучающий потенциал, в том числе являются важным условием формирования парадигмы дифференцированного обучения.

Список литературы:

- 1.Зверев С. Э. Обучение владению военной лексикой и терминологией курсантов военных вузов // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2009. №102.
2. Белова И.А. Развитие языковой компетенции и речемыслительных умений учащихся на основе дифференцированного подхода к обучению

русскому языку. (раздел «причастие») Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Самара-2007.

3. Комилова М.М. Методологические аспекты дифференцированного подхода к обучению русского языка как иностранного в военных академических лицеях // Проблемы современной науки и образования. – 2021. – №. 6 (163).

4. Комилова М.М. Дифференцированный подход к обучению русскому языку как иностранному // Проблемы науки. – 2021. – №. 5 (64).

5. Русский язык: учебник для 10 классов средних и средних специальных, профессиональных учебных учреждений с узбекским и другими языками обучения / С. Ю. Исламбекова [и др.]. – Ташкент : Davr nashriyoti, 2017. – 192 с.

